

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606025>

РОЛЬ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УЗБЕКСКОЙ СЕМЬЕ

Ш.Р.Рашидова

PhD

Аннотация. Брачные отношения между супругами в Республике Узбекистан строятся как свободный и прочный союз двух равноправных людей. На началах равноправия решаются все правовые взаимоотношения супругов. Как средство улучшения разрешения имущественных взаимоотношений супругов в период брак, так и после его расторжения. Сегодня брачный договор не имеет популярности в узбекских семьях, в силу того, что незаслуженно считается рычагом давления на супруга или супругу в момент семейных конфликтов и подразумевает под собой заранее спланированный развод. На самом же деле, при грамотном подходе брачный договор может послужить одним из факторов сохранения семьи и преодоления возможных имущественных разногласий в многогранной семейной жизни.

Ключевые слова. Брачный договор, семья, семейное право, семейное законодательство Республики Узбекистан, имущественная права супругов.

O‘ZBEK OILASIDA OILAVIY QADRIYATLARNI SAQLASHDA NIKOH SHARTNOMASINING O‘RNI

Sh.R.Rashidova

PhD

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasida er-xotin o‘rtasidagi nikoh munosabatlari ikki teng huquqli odamlarning erkin va mustahkam Ittifoqi sifatida qurilgan. Tenglik asosida er-xotinning barcha huquqiy munosabatlari hal etiladi. Nikoh davrida va undan keyin er-xotinning mulkiy munosabatlarini hal qilishni yaxshilash vositasi sifatida. Bugungi kunda nikoh shartnomasi o‘zbek oilalarida keng tarqalmagan, chunki u oilaviy mojarolar vaqtida turmush o‘rtog‘i yoki turmush o‘rtog‘iga bosim o‘tkazib, oldindan rejalashtirilgan ajralishni nazarda tutadi. Aslida, to‘g‘ri yondashuv bilan, nikoh shartnomasi oilani saqlab qolish va ko‘p qirrali

oilaviy hayotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mulkiy kelishmovchilik bartaraf etishning omillaridan biri bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar. *Nikoh shartnomasi, oila, oilaviy huquq, O'zbekiston Respublikasining oila huquqi, er-xotinning mulk huquqi.*

THE ROLE OF THE MARRIAGE CONTRACT IN PRESERVING FAMILY VALUES IN THE UZBEK FAMILY

Sh.R.Rashidova

PhD

Annotation. *Marriage between spouses in the Republic of Uzbekistan are built as a free and lasting union of two equal people. On the basis of equality resolves all legal relationships of spouses. As a means of improving the resolution of property relations of spouses during the marriage, and after its dissolution. Today, a prenuptial agreement is not popular among Uzbek families, due to the fact that it is undeservedly considered a lever of pressure on a spouse at the time of family conflicts and implies a pre-planned divorce. In fact, with a competent approach, a prenuptial agreement can serve as one of the factors to preserve the family and overcome possible property differences in a multifaceted family life.*

Keywords. *Marriage contract, family, family law, family law of the Republic of Uzbekistan, property law of spouses.*

Институт договорного режима имущества супругов является одной из существенных новелл семейного законодательства. Необходимость его введения была вызвана объективными причинами. Преобразования в экономической сфере в нашей стране вернули понятие «частная собственность» в экономический, житейский и правовой оборот. Новые законы наделили граждан правом быть собственниками практически любого имущества и встали на защиту их интересов. Возрождение частной собственности, развитие предпринимательской деятельности, предоставление участникам гражданского оборота экономической свободы потребовали более гибкого правового регулирования имущественных отношений между супругами, усиления диспозитивных начал в семейном законодательстве¹.

¹Толстикова О. М. Автореферат по ВАК РФ 12.00.03. Тема диссертации «Правовая природа брачного договора в российском праве». 2006. С.- 23.

Брачные отношения между супругами в Республике Узбекистан строятся как свободный и прочный союз двух равноправных людей. На началах равноправия решаются все правовые взаимоотношения супругов (вопрос о фамилии супругов, их права на выбор профессии, занятий, места жительства, права на имущество и т. д.). Законодательство Республики Узбекистан определяет права и обязанности родителей и детей, их личные и имущественные отношения¹. Принятие в 1998 году Семейного кодекса Республики Узбекистан прямо предопределило возможность договорного регулирования имущественных отношений между супругами посредством института брачных договоров. До этого, законодатель определял «довольствование» гражданами вступающих в брак и/или состоящих в браке, лишь нормами главы XVII Гражданского кодекса о режиме общей совместной собственности. Данная глава Гражданского кодекса Республики Узбекистан давала четкие императивные нормы создания, раздела (выдела) общей совместной собственности супругов, причем эти нормы в частых случаях не могли охранять права и интересы отдельных супругов. Брачный договор, как отправное правовое строение, имеющее правовую силу лишь при своем заключении, дал возможность супругам изменить строгие императивные нормы Гражданского кодекса. Внимательное отношение к брачному договору позволяет гарантировать имущественные права на будущее, вплоть до распада брака и даже позже. Во всяком случае, брачный договор поможет избежать проблемы, которые возникают при разделе имущества в суде. Постоянно меняющиеся условия жизни и, в связи с этим, поведение людей в соответствии с действующими нормами права, а также многолетний зарубежный опыт в этой сфере свидетельствует о важности выработки разумного подхода к браку, к обеспечению гарантий от самых неожиданных жизненных ситуаций.

¹ Атаходжаев Ф. М. Развитие законодательства о браке Республики Узбекистан и проблемы его дальнейшего совершенствования: автореф. дисс. доктора юрид. наук. – Т.: 2000. С. - 4.

Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака (абз. 1 п. 1 ст. 30 СК РУз). Целью брачного договора является предоставление супругам или лицам, вступающим в брак, широких возможностей отступления от режима совместной собственности, установленного ст. 29–36 СК РУз в качестве законного режима имущества супругов. Брачным договором супруги вправе устанавливать режим совместной, долевой или раздельной собственности на все принадлежащее им имущество, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Заключение брачного договора - это право, а не обязанность граждан. Воля лиц, вступающих в брак, и супругов, состоящих в браке, относительно заключения брачного договора и его условий должна формулироваться свободно, без принуждения и самостоятельно. Брачный договор, заключенный под влиянием насилия, угрозы, обмана, а также брачный договор, одна из сторон которого была вынуждена заключить его вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась, может быть признан судом недействительным по иску потерпевшей стороны, поскольку является ничтожной сделкой (п. 1 ст. 113 ГК РУз). Характеристики брачного договора: консенсуальный (считается заключенным с момента достижения соглашения по всем существенным условиям), возмездный (это выражается в соединении вкладов супругов в общее имущество и возможности каждым из супругов пользоваться последним), двусторонний (права и обязанности имеет каждая сторона). Особенность брачного договора состоит в том, что он носит комплексный характер, т.е. может не только содержать положения, направленные на создание или изменение правового режима

супругов, но и регулировать вопросы предоставления супругами средств на содержание друг друга¹.

Брачный договор относится к сделкам, которые могут быть совершены только лично, заключение договора через представителей недопустимо. В практике брачные договоры заключаются, как правило, в отношении имущества, подлежащего государственной или иной специальной регистрации. В отношении имущества, не названного в брачном договоре, сохраняется режим общей совместной собственности. Брачный договор может быть расторгнут или изменен в любое время по соглашению супругов, данная процедура совершается в той же форме, что и заключение брачного договора. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.

Суть брачного договора состоит в том, что он позволяет будущим супругам и супругам, состоящим в браке, самостоятельно определять свои имущественные отношения в браке, а также – в случае его расторжения. Иными словами, брачный договор – это закон для двоих. Супруги (будущие супруги) устанавливают свои правила в имущественных отношениях, и эти правила, они обязаны соблюдать.

Одной из целей, которая преследуется супругами (будущими супругами) при заключении брачного договора, является стремление обезопасить себя от материальных потерь в случае развода, неприятных моментов, связанных с разделом имущества в суде. Справедливости ради, стоит отметить, что брачный договор заключают не только для того, чтобы облегчить бракоразводный процесс, но и с целью улучшения семейной жизни, в которой все прозрачно и все обговорено между супругами, что зачастую положительно сказывается на семейной жизни. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что чем большую

¹ Отегенова Л.Ж. Автореферат по ВАК РУз 12.00.03. Тема диссертации «Брачный договор по семейному законодательству Республики Узбекистан». 2012. С. - 4.

собственность имели в своем распоряжении супруги, чем выше был материальный уровень семьи, тем более сложные проблемы вставали перед ними и перед судебными органами в результате раздела имущества, если эти вопросы не были оговорены в брачном договоре или его не было вообще.

В семейном законодательстве и в науке семейного права существует ряд правовых проблем, связанных с данным юридическим институтом. Одна из таких проблем заключается в том, что в настоящее время, так и не получен однозначный ответ на вопрос, что собой представляет брачный договор - полноценный гражданско-правовой договор или договор особого рода. Причем ответ на данный вопрос имеет не, только большое теоретическое, но и важное практическое значение¹.

Бесспорным является тот факт, что к брачному договору не только могут, но и должны применяться нормы гражданского законодательства, если иное не будет вытекать из специфики брачного договора. Однако все это еще не говорит о действительной принадлежности брачного договора к гражданско-правовой сфере, так как применение к брачному договору в субсидиарном порядке норм гражданского законодательства не может служить стопроцентным основанием для отнесения брачных договоров к договорам гражданского права. Как показывает реальное положение дел, правовой механизм брачного договора до сих пор не имеет своего четкого правопонимания и правоприменения, в силу чего в данной изыскательской работе предпринята попытка научно – систематического, всестороннего и целостного изучения данного семейно-правового и гражданско-правового института².

Предметом брачного договора может быть как уже нажитое имущество, так и то, которое будет нажито супругами в будущем. Возможно включение в

¹ Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства. – М., 2006. С. – 42.

² Левушкин А.Н. Учебно-практическое пособие. Брачный договор в российской федерации, других государствах – участниках содружества независимых государств и Балтии. Ульяновский государственный университет. С. – 13.

предмет соглашения и условий по поводу имущества, принадлежащего только одному из супругов. Сюда не относятся личные неимущественные отношения между супругами. Брачный договор должен заключаться в письменной форме. Кроме того, он требует обязательного нотариального удостоверения. Если эти требования не соблюдены, договор считается не действительным. Брачный договор должен быть заключен в трех экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса, а два других выдаются каждому из супругов.

Брачный договор имеет двойственную правовую природу и находится под регулирующим воздействием норм гражданского и семейного права, что влечет некоторые проблемы. Брачный договор является консенсуальным, взаимным, двусторонним. Что касается мнения относительно возмездности брачного договора, то, на наш взгляд, брачный договор не может признаваться ни возмездным, ни безвозмездным, и по своей структуре больше тяготеет к договору простого товарищества. Однако, при сравнении круга субъектов, совершающих гражданско-правовые сделки в соответствии с Гражданским кодексом и имеющих право заключить брачный договор, обнаруживаются существенные различия. Брачный договор могут заключить только граждане. И поскольку брак заключают мужчина и женщина, постольку и брачный договор могут заключить соответствующие лица. Для заключения брачного договора лицо должно обладать дееспособностью и достичь брачного возраста. Однако и в теории, и в практике возникает вопрос о возможности заключения брачного договора лицами, которые получили разрешение на снижение брачного возраста, уже вступили в брак до достижения 18 лет либо эмансипированы. Представляется, что в отношении несовершеннолетних, уже состоящих в браке, вопрос должен быть решен однозначно - они уже являются супругами, обладают полной дееспособностью и в связи с этим могут беспрепятственно урегулировать свои отношения. Эмансипированные несовершеннолетние, не состоящие в браке, не могут заключить брачный договор, поскольку их нельзя рассматривать ни как супругов, ни как лиц, вступающих в брак (так как

брачный возраст и для мужчин и для женщин в Узбекистане с 2019 года установлен с 18 лет, эмансипация не порождает у несовершеннолетнего возникновения брачной дееспособности).

В период действия брачного договора один из супругов не вправе отказаться от его исполнения. В данном случае действует принцип исполнения договора: если договор заключен, его надо исполнять. Однако, это не значит, что условия брачного договора, как и любого другого, должны оставаться неизменными на протяжении всего периода его действия. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же письменной форме, что и сам брачный договор т.е. требуется письменная форма и нотариальное удостоверение.

Такие категории как брак и семья присущи каждой общественно-экономической формации. С течением времени эти отношения изменяются, но не исчезают. Семейный кодекс относит к основным принципам регулирования семейных отношений, прежде всего, признание брака, заключенного только в органах ЗАГСа. Этот принцип основан на конституционном принципе защиты семьи государством (ст. 63 Конституция РУз). Брак признается не всякий союз мужчины и женщины, а лишь тот союз, который получил государственное признание в форме государственной регистрации его заключения в органах ЗАГСа. Актом регистрации государство подтверждает, что данный союз получает общественное признание и защиту как удовлетворяющий определенным требованиям. Поскольку закон признает только гражданский (светский) брак, заключенный в органах ЗАГСа, состояние граждан в фактических брачных отношениях или заключение ими брака по религиозным обрядам является личным делом каждого гражданина, но не влечет никаких правовых последствий законного брака. Брак законом и практикой признается основной формой семейных отношений, именно им порождается семья. Брачный договор является своего рода путеводителем в имущественных

отношениях между супругами и может служить гарантом бесконфликтного разрешения имущественных вопросов как в период брак, так и после его расторжения, тем самым дает возможность сохранить межличностные отношения между членами семьи.

Библиография.

1. Толстикова О. М. Автореферат по ВАК РФ 12.00.03. Тема диссертации «Правовая природа брачного договора в российском праве». 2006.
2. Атаходжаев Ф. М. Развитие законодательства о браке Республики Узбекистан и проблемы его дальнейшего совершенствования: автореф. дисс. доктора юрид. наук. – Т.: 2000. – С.4.
3. Отегенова Л.Ж. Автореферат по ВАК РУз 12.00.03. Тема диссертации «Брачный договор по семейному законодательству Республики Узбекистан». 2012. С. 4.
4. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства. – М., 2006. – С.42.
5. Левушкин А.Н. Учебно-практическое пособие. Брачный договор в российской федерации, других государствах – участниках содружества независимых государств и Балтии. Ульяновский государственный университет. С.13.